

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
international tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
"IFRS" СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TRENDS

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS
"IFRS" 2024

UZBEKISTAN
STRATEGY
2030

October 17-18, 2024

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

1 йўналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТИСОДИЙ
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЙ
ТЕНДЕНЦИЯЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛИ Йўналиш
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлар"
номли конференция

- Sustainable sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashевна, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

BIZNES JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI MUVOFIQLASHTIRISH USULLARI

Abdusalomova Nodira Baxodirovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
"Buxgalteriya hisobi" kafedrasini mudiri,
iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Annotatsiya: Mazkur maqolada kompaniya biznes birliklari faoliyati samaradorligini nazorat qilish muammosi, moliyaviy kontrollingni joriy etish zarurati, boshqaruv tuzilmalarini vertikal va gorizontaal jihatdan tashkil etish ahamiyati kabi masalalar yoritilgan. Shuningdek, moliyaviy-iqtisodiy natijalarni va umumiy kompaniya uchun qiymat yaratish omillarini aks ettiruvchi nazorat ko'rsatkichlari, barcha biznes birliklari uchun dolzarb bo'lgan faoliyat yo'nalishlarini baholash imkonini beruvchi ierarxik ko'rsatkichlar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: biznes jarayonlari, boshqaruv hisobi, moliyaviy ko'rsatkichlar, operasion ko'rsatkichlar, vertikal boshqaruv, xarajatlar.

Abstract: This article addresses the issue of monitoring the efficiency of a company's business units, the necessity of implementing financial controlling, and the importance of organizing management structures both vertically and horizontally. Furthermore, control indicators reflecting financial and economic results, as well as value creation factors for the company as a whole, have been developed. Hierarchical indicators allowing the assessment of activities relevant to all business units are also introduced.

Key words: business processes, management accounting, financial indicators, operational indicators, vertical management, costs.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы контроля эффективности деятельности бизнес-единиц компании, необходимость внедрения финансового контроллинга и важность вертикальной и горизонтальной организации управленческих структур. Также разработаны контрольные показатели, отражающие финансово-экономические результаты и факторы создания стоимости для компании в целом. В статье представлены иерархические показатели, позволяющие оценить направления деятельности, актуальные для всех бизнес-единиц.

Ключевые слова: бизнес-процессы, управленческий учет, финансовые показатели, операционные показатели, вертикальное управление, затраты.

KIRISH

Aksiyadorlik jamiyatlari biznes birliklari faoliyatining samaradorligini nazorat qilish muammosi moliyaviy kontrolling tizimida birinchi o'rinlardan biriga chiqadi. Korxonalar maqsadlarni belgilash va ularga erishish yo'llarini ishlab chiqish orqali murakkab integratsiyalashgan boshqaruv tuzilmasi barcha bo'linmalarining biznes jarayonlarini qisqa va uzoq muddatli istiqbolda samarali va oqilona boshqarishni ta'minlash zaruratiga duch keladi. O'z navbatida, "dinamik tartibsizlik" deb nomlanadigan sharoitda moliyaviy kontrollingning eng muhim vazifasi boshqaruv tuzilmasini strategik rivojlantirishga yo'naltirilgan va amalga oshirilgan xarajatlar, biznes jarayonlarining samaradorligini va oldinga qo'yilgan maqsadlarga erishish darajasini baholash imkonini beradigan moslashuvchan ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqishdan iborat bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Bugungi kunda boshqaruvga jarayonga yo'naltirilgan yondashuvni rivojlantirishga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlarda "biznes jarayoni" iqtisodiy kategoriyasining ko'plab talqinlari mavjud.

M.A. Vaxrushinaning fikricha, "Biznes-jarayonlari bu bir yoki bir nechta turdagi resurslardan kirish sifatida foydalaniladigan va bu faoliyat natijasida iste'molchi uchun qimmatli mahsulot ishlab chiqariladigan turli xil faoliyat turlari to'plami".

T.P. Karpovning qarashicha, “Biznes-jarayonlari mantiqiy, ketma-ket, o‘zaro bog‘liq bo‘lgan harakatlar to‘plami, bu etkazib beruvchi resurslarini iste‘mol qiladi, qiymat yaratadi va mijozga natijalar beradi”.

E.L. Dmitrievaning ta‘kidlashicha “Biznes jarayonlari obyektini qayta ishlash uchun korxonada resurslaridan foydalanishga olib keladigan mantiqiy bog‘liq, takrorlanadigan harakatlar zanjiri”.

E.Z. Zinderning fikricha, “Biznes-jarayonlar bu kelajakda mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmat ko‘rsatish kabi mijozlar uchun foydali mahsulotni yaratish yoki olish uchun korxonada resurslaridan foydalanadigan mantiqiy bir-biriga bog‘liq harakatlar”.

Taqdim etilgan ta‘riflar va mualliflarning bayon etilgan nuqtai nazarlarini umumlashtirib, biz shunday xulosaga kelishimiz mumkin: boshqaruv hisobi tizimini yaratish kontekstida biznes jarayonlari ko‘pincha obyektlar, subyektlar, buxgalteriya hisobi va tahliliy yordam, maqsadni belgilash kabi tushuniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biznes – jarayonlari bo‘yicha ko‘rsatkichlarning asosiy xususiyati muhim holatlar va munosabatlarni miqdoriy jihatdan o‘lchanadigan, konsentrasional shakldagi o‘zaro aloqalarni aks ettirishdan iborat bo‘ladi.

Ma‘lumotni aks ettirishning statistik shakli yordamida ko‘rsatkichlar mutlaq ko‘rsatkichlar, nisbiy kattaliklar va indeksli sonlarga bo‘linadi. Mutlaq ko‘rsatkichlar – bu zaxiralari miqdorini, boshqa sonli kattaliklardan qat‘iy nazar aks etadigan farq yoki summani ifodalovchi alohida qiymatlar. Ular bevosita holat, jarayon yoki hodisani anglatadi. Nisbiy kattaliklar, odatda, yuqori mazmundorlik tufayli hosil bo‘ladi, bir-biriga nisbatan koeffitsient shaklida nisbatda bo‘ladi va koeffitsientlar, hisoblab aniqlanadigan yoki indeksli sonlar shaklida uchraydi. Koeffitsientlar bo‘lak sonning butun songa nisbatini, masalan, umumiy xarajatlarga nisbatan sifat xarajatlari ifodalaydi. Hisoblab aniqlanadigan sonlar holatida, terminologiya jihatidan turli xususiyatlar bir-biri bilan, masalan, nuqsonlarni bartaraf etish xarajatlari daromad bilan taqqoslanadi. Indeksli sonlar bir kattalik 100 ga tenglashtirilganda bir xil xususiyatlarning o‘zaro nisbatini aniqlaydi.

Boshqaruv tuzilmasining faoliyatini baholash ko‘rsatkichlarni tanlash faoliyat turiga bog‘liq. Masalan, moliyaviy jihatdan yirik korporatsiyalar uchun ROIC, EVROS, ROE, ROA, Sales, EBITDA, Net profit kabi ko‘rsatkichlar bilan o‘lchanadigan yakuniy moliyaviy natijalarni baholashning oddiy va standart tizimi kifoya qiladi. Operatsion jihatdan yirik korporatsiyalar uchun yakuniy natijalarni hamda asosiy biznes jarayonlarining natijalari asosida ko‘zlangan maqsadlar shaklidagi ushbu natijalarga erishish omillarini baholash tizimini ishlab chiqqan holda o‘rta va uzoq muddatli davrlarda qiymatni yaratish manbalarini nazorat qilish zarur. Strategik maqsad uchun yakuniy moliyaviy natijalarni, ushbu natijalarga erishish omillarini baholash va biznesning turli yo‘nalishlari o‘rtasidagi sinergetik ta‘sirlarning amalga oshirilishini baholash kerak. O‘z navbatida, strategik maqsadda moliyaviy kontrolling tizimining vazifasi asosiy biznes jarayonlari, boshqaruv va qo‘llab-quvvatlovchi jarayonlar va sinergetik ta‘sirlar natijalari asosidagi maqsadlar uchun nazorat ko‘rsatkichlarini ishlab chiqishdan iborat.

Strategik maqsaddan kelib chiqib faoliyat natijalarini baholash tizimli bo‘lishi lozim – ko‘rsatkichlar o‘zaro bog‘langan bo‘lishi, biznes birliklarining strategik vaqt oralig‘idagi faoliyatining butun doirasini qamrab olishi kerak.

Bundan tashqari, ko‘rsatkichlar tizimi umuman faoliyatni baholash imkonini beradigan global ko‘rsatkichlarni va bir biznes jarayoni, bo‘linma yoki biznes birligining faoliyati bilan limitlangan va tizimning faqat bir qisminigina baholashga imkon beradigan lokal ko‘rsatkichlarni o‘zida mujassam etishi lozim. Shu bilan birga, global ko‘rsatkichlar integral ko‘rsatkichlar hisoblanib, ko‘rsatkichlar ierarxiyasi shaklida tasvirlanishi mumkin bo‘lgan ko‘plab lokal ko‘rsatkichlarni o‘zida birlashtiradi (1-rasm).

1-rasm. Ko‘rsatkichlar ierarxiyasi.

Ierarxiyaning tegishli yuqoridagi darajasiga nisbatan qaramlik mavjud, ta'sir yo'nalishi esa quyida joylashgan darajalarga ta'sir ko'rsatadi. O'z navbatida, kompaniya biznes birliklarining ko'rsatkichlariga bog'liq bo'lgan alohida biznes jarayonlarining ko'rsatkichlari eng past darajada joylashgan. Korxonalar tuzilmalari va uning biznes birliklari mijozlarning talablarini bajarish uchun zarur bo'lgan biznes jarayonlariga moslashtirishi kerak. Biznes birliklarining ko'rsatkichlari, o'z navbatida, umuman kompaniyaning ko'rsatkichlariga bog'liq, chunki korxonalar o'z atrofi bilan ko'p sonli munosabatlarda bo'lib, turli imkoniyatlardan, masalan, tovar bozorlarining infratuzilmasi, institusional muhit va hokazolardan foydalanadi.

Ko'rsatkichlarning axborot sifati tufayli holatlar va o'zaro bog'liqliklar murakkab tuzilmalar va jarayonlarning voqelikning haqqoniy darajasida oddiy aks ettirilishiga yo'l qo'yadigan baholash shaklida aks ettirilishi mumkin. Bunda ma'lumotlarning qisqartirilishi ishlab chiqariladigan holatlarning murakkabligini kamaytirishi lozim. Axborotning siqilishi xoldingda qarorlar qabul qilishning turli darajalariga mos kelish va umumlashtirilgan ma'lumotlarni etarli darajada aniqlik va dolzarblilik bilan taqdim etish imkonini beradi. Xususan, rahbariyatga asosiy narsa haqida ma'lumotlarni tezda taqdim etadigan jamlangan, mazmunli ko'rsatkichlar kerak.

Ko'rsatkichlarni birlashtirish turli darajadagi sifat ko'rsatkichlarini qayta ishlash va ulardan ba'zilarini foydalanuvchi uchun qulay shaklda taqdim etish imkonini beradi. Ko'rsatkichlarni birlashtirish ikki xil yo'nalishda amalga oshirilishi mumkin – vertikal, korxonalar darajalari bo'yicha va gorizontal, jarayon zanjirlari bo'yicha. Ko'rsatkichlarning vertikal taqdim etilishi korxonaning turli darajalariga taalluqlidir (2-rasm).

2-rasm. Ko'rsatkichlarni yig'ish darajalari¹.

Bunda, har bir darajaga maxsus moslashtirilgan ko'rsatkichlarni taqdim etgan holda, axborotga bo'lgan turli ehtiyojlarni hisobga olish zarur. Quyi darajalarda sifat ko'rsatkichlari biroz takroriy shaklda bo'ladi, masalan, rad etishlar yoki jarayon xarajatlari qayd etiladi. Menejmentning o'rta darajasida aniqlikning yuqoriroq darajasi kuzatiladi. Bu erda ko'rsatkichlar bozorlar, tovar guruhlari yoki korxonalar birliklarining natijalarini birlashtirib, tovar guruhlarning sifati to'g'risida ma'lumot berishi mumkin.

Rahbariyat darajasi uchun ko'rsatkichlarni yuqoriroq darajada taqdim qilish zarur. Bunday ko'rsatkichlar qatoriga moliyaviy-iqtisodiy va bozorga yo'naltirilgan ko'rsatkichlar kiradi: aylanma hajmi yoki mijozlarning qoniqish darajasi, shuningdek, barcha ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifati haqidagi jamlangan ko'rsatkichlar. Yuqori darajadagi rahbarlar alohida ko'rsatkichlarning ko'pligidan manfaatdor emaslar, ular uchun jarayonlarning samaradorligi va qo'yilgan talablarning bajarilishi haqida tezkor, ko'plab sohalarga oid umumiy ma'lumot olish muhim ahamiyatga ega.

Ko'rsatkichlar jarayonlar zanjirlari bo'yicha birlashtirilganda kompaniya bo'linmalari va sohalarning o'ziga xos talablarini hisobga olish zarur, chunki jarayonlar turli bo'lim va sohalarni qamrab oladi. Jarayonni tezkor darajada baholash uchun esa, kam detallashtirilgan yoki umuman detallashtirilmagan ko'rsatkichlar mos keladi. Korxonaning yuqoriroq darajalariga ma'lumot taqdim etish maqsadida tezkor darajada to'plangan ko'rsatkichlarni tabaqalash lozim. Barcha ko'rsatkichlarni birlashtirish shart emas, chunki aks holda alohida jarayon vazifalarining natijalari hisobga olinmasligi mumkin. Ierarxiyaning turli pog'onalaridagi ma'lumotlar bir-biriga zid kelmasligi uchun ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni shaffof va mantiqiy shaklda aks ettirish zarur.

1 Муаллиф ишланмаси.

Bunda faqat qaror qabul qiluvchi shaxs uchun ahamiyat kasb etadigan ma'lumotlar yaqqol va aniq shaklda aks ettirilishi kerak. Qaror qabul qiluvchi shaxslar kompaniyaning biznes birliklari ichida ham, tashqarisida ham bo'lishi mumkin. Ayni paytda kompaniya ichida ko'rsatkichlardan yuqori menejmentdan tortib alohida xodimgacha foydalaniladi, tashqarida esa ular aksiyadorlar, kreditorlar va etkazib beruvchilar uchun axborot maqsadlariga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, kompaniyaning faoliyatini baholash tizimi uchta ierarxik tuzilgan ko'rsatkichlar guruhidan iborat bo'lishi kerak:

- moliyaviy-iqtisodiy natijalarni va umuman kompaniya uchun qiymatni yaratish omillarini aks ettiruvchi nazorat ko'rsatkichlari, bu barcha biznes birliklari va korxonalar uchun dolzarb bo'lgan faoliyat yo'nalishlari (masalan, ishlab chiqarish xarajatlari va xodimlarning sifati) va korporativ markaz tomonidan qiymatning yaratilishi manbalari (davlat bilan o'zaro munosabat va yangi mahsulotlarni ishlab chiqish) bo'lishi mumkin;

- asosiy moliyaviy-iqtisodiy natijalar va biznes birligining qiymatini yaratish omillarini aks ettiruvchi nazorat ko'rsatkichlari. Biznes birliklarining qiymatini yaratish omillari mijozlar talablarini qondirish, korporativ markaz tomonidan qo'yiladigan cheklovlarga rioya qilish va biznes birligidagi biznes jarayonlarini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari (shu jumladan biznes birligiga kiruvchi korxonalar) bilan bog'liq bo'lishi mumkin;

- biznes jarayonining asosiy moliyaviy-iqtisodiy natijalarini va ularga erishish omillarini aks ettiruvchi nazorat ko'rsatkichlari. Omillar korporativ markaz, biznes birliklarining talablari va ishlab chiqarishda biznes jarayonlarini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Shu bilan birga, ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish pastdan yuqoriga (tezkor maqsadlarni hisobga olgan holda) hamda yuqoridan pastga (aksiyadorlar va xolding biznes birliklarining top-menejment tomonidan tasdiqlangan maqsadlardan boshlab) amalga oshirilishi mumkin. Yuqoridan pastga yondashuvi tanlangan taqdirda ko'rsatkichlarni ishlab chiqish mijozlar ehtiyojini qondirish, mijozlarning sodiqligi, foyda, rivojlanish istiqbollari kabi ko'rsatkichlardan boshlanadi. Buning uchun biznes maqsadlari biznes jarayonlarining maqsadlari bilan chambarchas bog'liq bo'lishi kerak, bu esa jarayon darajasida o'ziga xos o'zini o'zi nazorat qilishga aylanadi.

Kompaniyaning har bir biznes jarayoni bo'yicha maqsadlari va muvaffaqiyat omillari mantiqiy ketma-ketlikka bog'lanadi. Har qanday korxonaga muvaffaqiyatining muhim omillari sifatida strategik rejalashtirish doirasida biznesga va biznesdagi muvaffaqiyatga katta ta'sir ko'rsatadigan kam sonli xususiyatlardan foydalaniladi.

Turli biznes bo'linmalarining muvaffaqiyatiga kompaniyaning faoliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi ichki va tashqi sharoitlarga bog'li bo'lgan turli omillar ta'sir ko'rsatadi. Muvaffaqiyatning har bir muhim omili uchun omilning xususiyatlarini aniqlashga yordam berishi mumkin bo'lgan tegishli ko'rsatkichlar belgilanishi kerak. O'ta muhim omillarni cheklash yo'li bilan kamroq ta'sirga ega ko'rsatkichlarning keng doirasini hisobga olmaganda, ko'rsatkichlarning tanlangan soni ustidan nazoratga erishish mumkin.

Shunday qilib, ko'rsatkichlar tizimi kundalik faoliyatdagi biznes jarayonlarining joriy va avvalgi holatlarini aniqlash uchun nazorat vositasi rolini bajarish barobarida korxonaning uzoq muddatli maqsadlari bilan bog'liqlikni aniqlashga yordam beradi. Zarur shart-sharoit – bu xodimlarga korporativ maqsadlarni muntazam ravishda etkazish, shuningdek, xodimlarning shaxsiy maqsadlarini korxonaning maqsadlari bilan o'zaro bog'liqlikda tushunishdir. Shuningdek, quyi jarayon darajasida, ayniqsa strategik muhim jarayonlar uchun maqsadli vazifalarni hal etishda ishtirok etadigan alohida biznes sohalarining strategik maqsadlarini ham hisobga olish zarur.

“Pastdan yuqoriga” yondashuv biznes jarayonlarining maqsadlari va ko'rsatkichlari o'rtasida to'g'ri-dan-to'g'ri bog'liqlikni o'rnatgan holda biznes jarayonining tezkor maqsadlarini baholash ko'rsatkichlarini ishlab chiqish uchun qo'llanilishi mumkin. Muayyan maqsadlar bevosita biznes jarayonlarining egalari bilan kelishilishi lozim. Yangi maqsadlar ichki yoki tashqi mijozlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda belgilanishi mumkin va ularning talablariga zid kelishi mumkin emas.

Ko'rsatkichlarni aniqlashda jalb etilishi lozim bo'lgan barcha manfaatdor sheriklar va ichki mijozlarning manfaatlarini hisobga olish zarur, bu mijozning biznes jarayoniga bo'lgan barcha talablarini hisobga olish imkonini beradi. Biznes jarayonining muayyan maqsadli ko'rsatkichi o'z barqarorligini saqlab qolishi kerak.

Shu munosabat bilan ko'rsatkichlar, bir tomondan, boshqaruv qarorlarining muqobil variantni tanlash zarur bo'lgan doirasini taklif qiladi, ikkinchi tomondan, tashkilot turli birliklarining muvofiqlashtirilgan, belgilangan maqsadlariga qaratilgan harakatlariga sabab bo'ladi.

Muvofiqlashtirish funksiyasining predmeti – bu qarorlar va harakatlarni umumiy maqsadga yo'naltirish. Buning uchun belgilangan ko'rsatkichlar ko'rsatkichlar tizimiga shunday birlashtiriladiki, bunda umumiy maqsadga, masalan, korxonaning maqsadlariga erishishga qaratilgan alohida qarorlarning muvofiqlashtirilishi yuz beradi. Binobarin, ko'rsatkichlar tizimlarini xoldingning ierarxik tashkiliy tuzilmasiga, shuningdek qarorlar qabul qilish vakolatlarining taqsimlanishiga muvofiq tashkiliy tuzilmalarga yo'naltirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Вахрушина, М. А. Институциональное регулирование управленческого учета: отечественная и зарубежная практика / М. А. Вахрушина, А. А. Вахрушина // Управленческий учет. – 2019. – № 2. – С. 3–10.
2. Карпов, А. Е. Эффективная система бюджетирования и управленческого учета. Практические советы и рекомендации / А. Е. Карпов. – Москва, 2016. – 176 с.
3. Дмитриева, Е. Л. Бухгалтерский управленческий учёт : учебное пособие / Е. Л. Дмитриева, Н. В. Наумова, Н. В. Москаленко. – Тамбов : Изд-во 164 ТОГОАУ ДПО “Институт повышения квалификации работников образования”, 2014. – 80 с.
4. Зиндер, Е. З. Новое системное проектирование: информационные технологии и бизнес-реинжиниринг / Е. З. Зиндер // Системы управления базами данных. – 1996. – № 1. – С. 55–67.
5. Gladen W. (2005): Performance Measurement – Controlling mit Kennzahlen, 3. Aufl., Wiesbaden 2005. – 185 s.
6. Rameshwar Dubey, Angappa Gunasekaran Agile manufacturing: framework and its empirical validation // Int J Adv Manuf Technol (2015). – p. 2147-2157.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

